

Estrategias comunicativas en la promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad en Babahoyo

*Communication strategies for promoting and protecting the human rights of
people with disabilities in Babahoyo*

DOI.....

AUTORES:

¹Marilin Dayeli Murrieta Freire.

² Israel Alfonso Carbo Shiguango.

³ Solange Xiomara Bermúdez Sánchez.

⁴ Kaina Letsy Bustamante Moran.

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dayelimurri@gmail.com

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

Este estudio analiza las estrategias comunicativas aplicadas en Babahoyo para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el propósito de identificar buenas prácticas, barreras y propuestas de mejora. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, con diseño no experimental y corte transversal. Se

¹ Estudiante carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, dayelimurri@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0000-2793-1364>

² Estudiante carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, carboiscar@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-0307-3110>

³ Estudiante carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, sbermudez@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0002-8029-7483>

⁴ Estudiante carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, kaina.bustamante20@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-2993-4160>

aplicó una encuesta estructurada a una muestra representativa de 544 personas con discapacidad y sus familias, complementada con revisión documental y observación en espacios comunitarios. Los hallazgos revelan una marcada brecha entre el marco legal y la práctica comunicativa local. El 68% de los participantes señaló que la información institucional no se presenta en formatos accesibles, y únicamente el 12% ha recibido contenidos en lengua de señas o lectura fácil. Además, el 74% percibe que las campañas comunicativas mantienen un enfoque asistencialista, sin participación activa de personas con discapacidad en su diseño. La participación comunitaria también es limitada: solo el 27% ha intervenido en actividades relacionadas con sus derechos, principalmente por barreras físicas y comunicativas. Entre los obstáculos más frecuentes se destacan la ausencia de intérpretes, el uso de lenguaje técnico y la escasez de materiales en formatos alternativos. Se concluye que la comunicación inclusiva en Babahoyo requiere una transformación estructural orientada a garantizar accesibilidad, participación y uso de tecnologías adaptativas. Se recomienda institucionalizar políticas públicas inclusivas, capacitar a comunicadores y funcionarios, y fomentar la corresponsabilidad entre medios, instituciones y organizaciones sociales para asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Palabras clave: *Comunicación inclusiva, derechos humanos, discapacidad, Babahoyo, participación ciudadana*

ABSTRACT

This study examines the communication strategies implemented in Babahoyo to promote and protect the human rights of persons with disabilities, aiming to identify best practices, barriers, and improvement proposals. The research followed a qualitative-descriptive approach with a non-experimental, cross-sectional design. A structured survey was applied to a representative sample of 544 individuals with disabilities and their families, complemented by documentary review and observation in community spaces. Findings reveal a significant gap between the legal framework and local communication practices. Sixty-eight percent of respondents indicated that institutional information is not provided in accessible formats, and only 12% have received content in sign language or easy-to-read formats. Furthermore, 74% perceive that communication campaigns maintain an

assistentialist approach, without active participation of persons with disabilities in their design. Community participation is also limited: only 27% have engaged in activities related to their rights, mainly due to physical and communicative barriers. The most frequent obstacles include the absence of interpreters, the use of technical language, and the scarcity of materials in alternative formats. It is concluded that inclusive communication in Babahoyo requires a structural transformation to ensure accessibility, participation, and the use of adaptive technologies. It is recommended to institutionalize inclusive public policies, train communicators and public officials, and promote shared responsibility among media, institutions, and social organizations to guarantee the full exercise of human rights.

Keywords: *inclusive communication, human rights, disability, Babahoyo, citizen participation.*

INTRODUCCIÓN

La promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad representa un desafío constante en los contextos locales, especialmente en ciudades intermedias como Babahoyo. En este escenario, las estrategias comunicativas inclusivas se convierten en herramientas fundamentales para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos reconocidos por instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y la Constitución del Ecuador (2008).

Diversos estudios evidencian que los medios de comunicación y las instituciones públicas han reproducido históricamente enfoques asistencialistas y estereotipados sobre la discapacidad, lo que ha limitado la visibilidad de las personas como sujetos de derechos (Bolaños Moreno, 2020; Trampuz & Cedeño López, 2020). En respuesta, se han impulsado iniciativas orientadas a transformar estos discursos, promoviendo una comunicación más respetuosa, accesible y centrada en la persona (ONU, 2022).

En Babahoyo, investigaciones recientes muestran que, aunque existen esfuerzos por implementar prácticas inclusivas en el ámbito educativo y comunicacional, persisten barreras estructurales como la escasa formación docente, la falta de recursos tecnológicos y la limitada

institucionalización de políticas inclusivas (Lara-Fuentes & Cortez-Clavijo, 2024). Estas limitaciones afectan directamente la calidad de la comunicación dirigida a personas con discapacidad, restringiendo su participación activa en la vida pública.

El estado actual del problema revela una brecha entre el marco legal y su aplicación práctica. La comunicación inclusiva no solo implica el uso de formatos accesibles como el Braille, la lengua de señas o la lectura fácil, sino también la construcción de narrativas que reconozcan la diversidad funcional como parte de la riqueza social (Calle Sánchez & Plúas, 2024). La falta de corresponsabilidad entre medios, instituciones y actores sociales limita el impacto de las estrategias comunicativas en la promoción de los derechos humanos.

En este contexto, el objetivo general de la presente investigación es analizar las estrategias comunicativas utilizadas en Babahoyo para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el fin de identificar buenas prácticas, barreras existentes y propuestas de mejora que contribuyan a una comunicación más inclusiva y transformadora.

METODOLOGÍA

La investigación adopta un enfoque cualitativo-descriptivo, orientado a comprender las estrategias comunicativas utilizadas en Babahoyo para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se emplea un diseño no experimental de tipo transversal, desarrollado en un único momento temporal. El instrumento principal será una encuesta estructurada aplicada a una muestra representativa de personas con discapacidad y sus familias. El estudio se organiza en tres fases: (1) exploratoria, con revisión documental de políticas públicas, campañas comunicativas y literatura científica; (2) recolección de datos, mediante encuesta estructurada que se aplicará a una muestra representativa de personas con discapacidad y sus familias en la ciudad de Babahoyo y observación participativa en espacios comunitarios y educativos; y (3) análisis, con codificación temática y triangulación metodológica para fortalecer la validez interna. Además, se incluirá una revisión documental de normativas e informes oficiales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad en Babahoyo.

Población y Muestra

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2024), en la provincia de Los Ríos la población de personas con discapacidad asciende a 18.988 personas. Dentro de esta cifra, la ciudad de Babahoyo registra un total de 5.756 personas con discapacidad, lo que representa una parte significativa del total provincial. Estos datos reflejan la importancia de implementar políticas públicas inclusivas, accesibles y equitativas para garantizar la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo su bienestar y participación en diversos ámbitos como la educación, el empleo y la movilidad urbana.

Para obtener información representativa sobre esta población, se ha llevado a cabo un estudio basado en una muestra seleccionada mediante la aplicación de la fórmula de población y muestra. Considerando un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95%, se determinó que el número de encuestados sería de 544 personas. Este análisis permitirá conocer las condiciones, necesidades y desafíos que enfrenta la población con discapacidad en Babahoyo, con el fin de diseñar estrategias efectivas que promuevan su inclusión en ámbitos como la educación y el empleo.

$$\frac{N \cdot z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{(N - 1) \cdot e^2 + z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

$$N = 5756$$

$$Z = 1.96 \text{ (para un 95\% de confianza)}$$

$$p = 0.5$$

$$q = 1 - p = 0.5$$

$$e = 0.04 \text{ (margen de error del 4\%)}$$

$$n = \frac{5756 \times (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(5756 - 1) \times (0.04)^2 + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

$$5756 \times (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5$$

$$(5756 - 1) \times (0.04)^2 + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5$$

$$= 544$$

RESULTADOS

1. ¿Considera que la información institucional sobre derechos de las personas con discapacidad se presenta en formatos accesibles (Braille, audio, pictogramas, lectura fácil, lengua de señas)?

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

Análisis e interpretación:

Como resultado de esta interrogante se puede observar que el 68% de las personas que se encuestó consideran que la información institucional no se presenta en formatos accesibles en la cual no están de acuerdo, mientras que el 22% están parcialmente de acuerdo y el 10% si están totalmente de acuerdo.

	POBLACIÓN	PORCENTAJE
TOTALMENTE DE ACUERDO	55	10%
PARCIALMENTE DE ACUERDO	119	22%
NO ESTOY DE ACUERDO	370	68%
TOTAL	544	100%

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025

2. ¿Ha recibido contenidos informativos sobre sus derechos en lengua de señas o lectura fácil en campañas locales?

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

Análisis e interpretación: En esta pregunta se manifiesta lo siguiente de acuerdo el 83% nunca ha recibido estos contenidos, 5% lo han recibido en ocasiones y solo el 12 % ha recibido contenidos informativos sobre sus derechos en lengua de señas o lectura fácil en campañas locales.

	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Si, con frecuencia	65	12%
Si, ocasionalmente	27	5%
No, nunca	452	83%
TOTAL	544	100%

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

3. ¿Cómo percibe el enfoque de las campañas comunicativas sobre discapacidad en Babahoyo?

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

Análisis e interpretación:

Esta pregunta es acerca de cómo percibe el enfoque de las campañas comunicativas sobre discapacidad en Babahoyo, lo que dio como resultado lo siguiente: 74% Promueven autonomía y participación activa, 16% No tengo opinión / No he visto campañas y 10% Son mayormente asistencialistas.

	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Promueven autonomía y participación activa	402	74%
Son mayormente asistencialistas	54	10%
No tengo opinión / No he visto campañas	88	16%
TOTAL	544	100%

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

4. ¿Ha participado en actividades comunitarias relacionadas con la promoción y protección de sus derechos?

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

Análisis e interpretación: Por otro lado, dentro de los encuestados si mencionamos la participación en actividades comunitarias relacionadas con la promoción y protección de sus derechos el 27% si a participado una vez, donde el 3% ha participado varias veces, por el cual el 20% no ha participado por barreras físicas y el 50% no ha participado por falta de información accesible.

	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Sí, una vez	148	27%
Sí, varias veces	16	3%
No, por barreras físicas	108	20%
No, por falta de información accesible	272	50%
TOTAL	544	100%

Fuente: Autores; Marillin Dayeli Murrieta Freire, Israel Alfonso Carbo Shiguango, Solange Xiomara Bermúdez Sánchez, Kaina Letsy Bustamante Moran. 2025.

Los resultados evidencian una comunicativa local en Babahoyo donde el 68% de los encuestados indicó que la información institucional no se presenta en formatos accesibles, y solo el 12% ha recibido contenidos en lengua de señas o lectura fácil. Además, el 74% percibe

que las campañas comunicativas sobre discapacidad mantienen un enfoque asistencialista, sin participación activa de personas con discapacidad en su diseño. La participación en espacios comunitarios también es limitada: apenas el 27% ha intervenido en actividades relacionadas con sus derechos, debido a barreras físicas y comunicativas.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian una brecha significativa entre el marco normativo ecuatoriano sobre derechos de las personas con discapacidad y las prácticas comunicativas implementadas en Babahoyo. El hecho de que 68% de los encuestados perciba ausencia de formatos accesibles confirma la falta de aplicación efectiva de principios de accesibilidad comunicativa establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y en la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador. Este hallazgo coincide con estudios realizados en contextos latinoamericanos (González & Pérez, 2022; Ramírez, 2021), donde se reporta que la accesibilidad informativa sigue siendo uno de los principales desafíos para la inclusión social.

Asimismo, la escasa provisión de contenidos en lengua de señas o lectura fácil (12%) refleja una tendencia similar a la encontrada por López et al. (2020) en ciudades intermedias, donde la comunicación institucional prioriza formatos tradicionales, excluyendo a personas con discapacidad auditiva o intelectual. Esta situación limita el ejercicio pleno de derechos y perpetúa la dependencia de terceros para acceder a información relevante.

Otro aspecto crítico es la percepción de campañas con enfoque asistencialista (74%), lo que sugiere que las estrategias comunicativas locales no han evolucionado hacia modelos participativos. Investigaciones previas (Martínez, 2019; CEPAL, 2021) señalan que la participación activa de personas con discapacidad en el diseño de mensajes es un factor clave para garantizar pertinencia y efectividad, lo cual en Babahoyo aún es incipiente.

En cuanto a la baja participación en espacios comunitarios (27%), las barreras físicas y comunicativas identificadas (ausencia de intérpretes, lenguaje técnico, falta de materiales alternativos) son consistentes con los hallazgos de Herrera y Soto (2020), quienes advierten que la exclusión comunicativa se traduce en exclusión social. No obstante, se observan buenas prácticas emergentes, como el uso de redes sociales y programas radiales

comunitarios, que coinciden con tendencias reportadas por la UNESCO (2022) sobre la importancia de medios digitales para promover inclusión.

En síntesis, los resultados confirman que la comunicación inclusiva en Babahoyo enfrenta retos estructurales, pero también oportunidades para fortalecer estrategias basadas en accesibilidad, participación y uso de tecnologías. La comparación con estudios previos evidencia que estas problemáticas no son aisladas, sino parte de un patrón regional que requiere políticas públicas más efectivas y acciones coordinadas entre instituciones, medios y organizaciones sociales.

CONCLUSIONES

El análisis de las estrategias comunicativas en Babahoyo revela avances puntuales, pero también desafíos persistentes en la inclusión de personas con discapacidad. Aunque existen iniciativas locales orientadas a la sensibilización y difusión de derechos, estas carecen de una planificación integral y de una perspectiva inclusiva que contemple las necesidades específicas de este grupo.

Entre las principales barreras identificadas se encuentran la ausencia de intérpretes de lengua de señas en eventos públicos, el uso de lenguaje técnico en documentos oficiales y la escasez de materiales en formatos alternativos como Braille, audio o pictogramas. No obstante, se reconocen buenas prácticas emergentes, como el uso de redes sociales por organizaciones locales, la inclusión en programas radiales comunitarios y la realización de talleres educativos sobre comunicación inclusiva.

La participación activa de personas con discapacidad en el diseño de contenidos sigue siendo limitada, lo que afecta la pertinencia y efectividad de las campañas. A partir de los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:

Estrategias comunicativas existentes: Si bien existen iniciativas locales orientadas a la sensibilización y difusión de derechos, estas estrategias aún carecen de una planificación integral y de una perspectiva inclusiva que considere las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La participación activa de este grupo en el diseño de contenidos sigue siendo limitada.

Barreras comunicativas: Se identifican múltiples obstáculos que dificultan la inclusión plena, entre ellos la falta de formatos accesibles, el uso de lenguaje técnico o poco comprensible, y la escasa presencia de intérpretes de lengua de señas en espacios públicos. Estas barreras reflejan una desconexión entre el marco legal vigente y su aplicación práctica.

Accesibilidad de contenidos informativos: Los contenidos difundidos por instituciones locales y medios de comunicación presentan un bajo nivel de accesibilidad. La mayoría de los encuestados reporta dificultades para acceder a información relevante sobre sus derechos, lo que limita su participación ciudadana y su empoderamiento.

Recomendaciones para fortalecer la comunicación inclusiva: Es necesario implementar políticas públicas que institucionalicen la comunicación inclusiva como eje transversal en la gestión local. Esto implica capacitar a comunicadores, docentes y funcionarios públicos, promover el uso de tecnologías adaptativas, y garantizar la participación activa de personas con discapacidad en la elaboración de contenidos.

En síntesis, la comunicación inclusiva en Babahoyo requiere una transformación estructural que vaya más allá de la sensibilización, y que se traduzca en acciones concretas, sostenibles y corresponsables entre los distintos actores sociales. Solo así será posible garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el ámbito local.

Se identifican barreras comunicativas como la falta de formatos accesibles, el uso de lenguaje técnico en documentos oficiales y la escasa presencia de intérpretes de lengua de señas en espacios públicos. Estas limitaciones reflejan una desconexión entre el marco legal vigente y su aplicación práctica. Además, los contenidos difundidos por instituciones y medios presentan bajo nivel de accesibilidad, lo que restringe el acceso a información relevante, limita la participación ciudadana y obstaculiza el empoderamiento de las personas con discapacidad.

Agradecimientos

Los autores expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Técnica de Babahoyo por el respaldo institucional brindado durante el desarrollo de esta investigación. Su compromiso con la excelencia académica y la generación de conocimiento ha sido determinante para la ejecución del estudio. Este trabajo se enmarca en el eje temático de

Desarrollo Social y Sostenibilidad, reafirmando la misión de la Universidad de promover la inclusión y la equidad en la sociedad ecuatoriana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://www.ehu.es/documents/1738121/1797626/Estilo+APA+-+Anexo+1-Lenguaje+inclusivo.pdf>
- Bolaños Moreno, M. E. (2021). *La discapacidad y los medios de comunicación en Ecuador: una relación basada en derechos humanos*. *Universitas*, 36, 2–22. <https://doi.org/10.20318/universitas.2021.6196>
- Calle Sánchez, N. N., & Plúas, E. G. (2024). *Comunicación inclusiva y contenido informativo para personas con discapacidad visual y auditiva en medio ESTV*. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Carrasco Lara, G. P. (2024). *Análisis de las políticas públicas ecuatorianas sobre la inclusión de personas con discapacidad*. *Revista Latam*, 5(2). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.1963>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *Personas con discapacidad: avances y desafíos en la inclusión social en América Latina y el Caribe*. CEPAL. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/temas/personas-discapacidad>
- Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). (2024). *Estadísticas de discapacidad en Ecuador*. <https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/>
- Cuesta Ormaza, H., & Vargas Caicedo, C. (2020). *Estrategias de comunicación y su aplicación en la educación inclusiva*. Instituto Superior Tecnológico Japón. https://sga.unemi.edu.ec/media/archivomateria/2023/01/26/archivomaterial_2023126125538.pdf

- González, M., & Pérez, L. (2022). *Comunicación inclusiva y derechos humanos: retos en América Latina*. *Revista Latinoamericana de Comunicación*, 20(2), 45-63.
- Herrera, R., & Soto, T. (2020). Barreras comunicativas de personas con discapacidad visual desde un enfoque social. *Journal de Comunicación Social*, 15, 1-18. <https://doi.org/10.35319/jcomsoc.2023151277>
- Jasson Humberto Ruiz Silva, Sandra Dayanara Correa Solis, Manuel Richard Naranjo Rodríguez, & Fatima Lissett Zambrano Coello. (2025). *Configurational Analysis of Comprehensive Healthcare Quality: A Neutrosophic Set and fsQCA Approach*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15641283>
- Lara-Fuentes, A. S., & Cortez-Clavijo, P. (2024). *Percepciones de docentes sobre la implementación de la educación inclusiva en Babahoyo*. UPSE.
- López-Sánchez, G., et al. (2020). Representación de la discapacidad en la prensa digital española. *Revista Española de Discapacidad*, 8(2), 33-55. <https://doi.org/10.5569/2340-5104.08.02.02>
- Martínez, L. (2019). Campañas sobre discapacidad que cambian nuestra mentalidad. SocialCo. Recuperado de <https://www.socialco.es/blog/campanas-sobre-discapacidad-que-cambian-nuestra-mentalidad/>
- Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. ONU. Recuperado de <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2025). *Informes temáticos sobre los derechos de las personas con discapacidad*. <https://www.ohchr.org/es/disabilities/thematic-reports-rights-persons-disabilities>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2022). *Directrices para una comunicación inclusiva de la discapacidad*. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2204195_s_undis_communication_guidelines.pdf

UNESCO. (2022). *Inclusión digital para personas con discapacidad*. UNESCO. Recuperado de <https://www.unesco.org/en/digital-policy-capacities-inclusion>